

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

№3

ISSN: 2992-8982

<https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz/>

2025

IQTISODIYOT&TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

Elektron nashr. 525 sahifa.

E'lon qilishga 2025-yil 11-martda ruxsat etildi.

Bosh muharrir o'rinbosari:

Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:

Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Sayfullo Normatovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Maxmudov Nosir, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Samadov Asqarjon Nishonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Ikrom Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xajiyev Baxtiyor Dushaboyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Hakimov Nazar Hakimovich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Musayeva Shoira Azimovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor
Ali Konak (Ali Ko'nak), iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor (Turkiya)
Cham Tat Huei, falsafa fanlari doktori (PhD), professor (Malayziya)
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dots.
Utayev Uktam Choriyevich, O'z.Respub. Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farkhod, O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Axmedov Javohir Jamolovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), katta o'qituvchi
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), v.b. dots.
Djudi Smetana, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Krissi Lyuis, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Glazova Marina Viktorovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi (Moskva)
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Sevil Piriyeva Karaman, falsafa fanlari doktori (PhD) (Turkiya)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon o'g'li, TDIU ITI departamenti rahbari
Ochilov Bobur Baxtiyor o'g'li, TDIU katta o'qituvchisi

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

Salimov Okil Umrzokovich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Abdurakhmanov Kalandar Khodjavevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor

Rae Kwon Chung, South Korea, Honorary Professor at TSUE, Nobel Prize Laureate

Osman Mesten, Member of the Turkish Parliament, Head of the Turkey–Uzbekistan Friendship Society

Akhmedov Durbek Kudratillayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Akhmedov Sayfullo Normatovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Kalonov Mukhiddin Bakhridinovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Siddikova Sadokat Gafforovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogical Sciences

Khudoykulov Sadirdin Karimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Makhmudov Nosir, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Yuldashev Mutallib Ibragimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Samadov Askarjon Nishonovich, Candidate of Economic Sciences, Professor

Slizovskiy Dmitriy Yegorovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor

Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Akhmedov Ikrom Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Eshtayev Alisher Abduganiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Khajiyev Bakhtiyor Dushaboyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Khakimov Nazar Khakimovich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor

Musayeva Shoira Azimovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Professor

Ali Konak, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor (Turkey)

Cham Tat Huei, Doctor of Philosophy (PhD), Professor (Malaysia)

Foziljonov Ibrokhimjon Sotvoldikhoja ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor

Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of Department, Prosecutor General's Office of Uzbekistan

Ochilov Farkhod, Head of DCEC, Prosecutor General's Office of Uzbekistan

Buzrukxonov Sarvarkhon Munavvarkhonovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor

Akhmedov Javokhir Jamolovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences

Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Technical Sciences, Senior Lecturer

Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Acting Associate Professor

Judi Smetana, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)

Chrissy Lewis, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)

Glazova Marina Viktorovna, Candidate of Economic Sciences (Moscow)

Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor

Sevil Piriyeva Karaman, Doctor of Philosophy (PhD) (Turkey)

Mirzaliyev Sanjar Makhmatjon ugli, Head of the Department of Scientific Research and Innovations, TSUE

Ochilov Bobur Bakhtiyor ugli, Senior lecturer at TSUI

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Aliyev Bekdavlal Aliyevich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xalikov Suyun Ravshanovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Rustamov Ilhomiddin, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Kamilova Iroda Xusniddinovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
G'afurov Doniyor Orifovich, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, katta o'qituvchi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, mustaqil tadqiqotchi

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Pulatov Bakhtiyor Alimovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Aliyev Bekdavlal Aliyevich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khalikov Suyun Ravshanovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Rustamov Ilkhomiddin, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Khakimov Ziyodulla Akhmadovich, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Kamilova Iroda Khusniddinovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics
Gafurov Doniyor Orifovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogy
Fayziyev Oybek Rakhimovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Tukhtabayev Jamshid Sharafetdinovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Khamidova Faridakhon Abdulkarimovna, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Yakhshiboyeva Laylo Abdisattorovna, Senior Lecturer
Babayeva Zuhra Yuldashevna, Independent Researcher

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

Improving the efficiency of investment activity in oil and gas enterprises.....	24
Raxmatova M.G., G'ofurov Sh.N.	
Organization of control and evaluation of effectiveness in international companies.....	30
Nasimov Bakhtiyor Vasiyevich	
Xalqaro standartlarning korxonaga eksportini oshishidagi ahamiyati.....	35
Sobitov Diyor Abbralxonovich	
Erkin iqtisodiy zonalar boshqaruvining tashkiliy tuzilmasini takomillashtirish yo'llari.....	40
Ataismatov Iqboljon Zumratjonovich	
Xorazm viloyatida turizm infratuzilmasini innovatsion rivojlantirish ko'rsatkichlarini ekonometrik modellashtirish va prognozlashtirishning ba'zi masalalari.....	46
Jumaniyazova Ro'za Quvondiq qizi	
Tijorat banklarining moliyaviy barqarorligini mustahkamlash.....	60
Rasulov Muxammad Bobur Fazliddin o'g'li	
Economic analysis of investment activity of enterprises.....	66
Shermatov Akhror Abduhakimovich	
Kichik biznesni rivojlantirishda innovatsion faoliyatni moliyalashtirish yo'nalishlari.....	72
Z. Rahimova	
Влияние углеродного следа на экологическую устойчивость узбекистана.....	76
Саттарова Барно Шухратовна	
Moliya bozori dastaklari orqali xorijiy investitsiyalarni jalb etish modellarining uslubiy asoslari.....	84
Ibragimov G'anijon G'ayratovich	
Maqdsadli tushumlarning audit obyekti sifatidagi tasnifi va tavsifi.....	90
Ne'matov Oybek Ismatullayevich, Qambarov Abduazizbek	
Bank majburiyatlari tushunchasi, uning mazmuni va mohiyati.....	96
Muminova Parvina Ilhom qizi	
Sanoat korxonalariga berilayotgan soliq imtiyozlari ma'murchiligini ta'minlash borasida amalga oshirilayotgan ishlar samaradorligi.....	100
Turabov Ulug'bek Olimjonovich	
Tur operatorlari va sayohat agentliklarida xarajatlar va foyda tahlili va uning turlari.....	106
Taniyev Ahmadjon Bahromovich	
O'zbekistonda kredit bozorini rivojlantirish istiqbollari.....	113
Salimov Burxon Abubakirovich	
Social media marketing as a key strategy in modern business.....	125
Najimova Bakhtigul Abdilkasim qizi	
O'zbekistonda yashil mahsulotlar eksportini rivojlantirish orqali barqaror iqtisodiy o'sish va xalqaro integratsiyani ta'minlash.....	129
Radjabov Bunyod Abduxalilovich	
Оценка и управление рисками в проектах строительства энергетических объектов.....	136
Махматулов Жамшед Бахтиёрович	
Iqtisodiyotda ko'chmas mulk bozori hamda uning xususiyatlari.....	140
Ibragimov Qobil To'xtamishovich, Raimkulov Sherali O'rozdavlatovich, G'ffarov Husayn Aliyor o'g'li, Ismoilov Davronjon Ilxomjon o'g'li, Tashpulatova Shaxnoza Tursunpulatovna	
Ekologik turizmning ijtimoiy-iqtisodiy ta'siri va uni rivojlantirish istiqbollari (Jizzax viloyati misolida).....	144
Isomiddinov Sherzod Sirojiddin o'g'li	
Ways to improve personnel policy in improving the quality of financial services provided by financial institutions.....	148
Ergashev Umidjon Ibragimovich	
Qo'shilgan qiymat solig'ining budjet daromadlarini shakllantirishdagi ahamiyati.....	152
Djabbarov Anvar Muxammadsaliyevich	

Tadbirkorlik subyektlarining barqarorlik reytingini aniqlash va ulardan samarali foydalanish yo'llari	157
Abdullayev Zafarbek Safibullayevich	
Tovar-moddiy zaxiralar auditini tashkil qilish masalalari	164
Turmanqulov Norpo'lat Sa'dullayevich, Botirov Lazizbek Botirovich	
O'zbekiston tijorat banklari faoliyatida aktivlar daromadligini oshirish masalalari.....	168
Saxibjonov Muzaffar Salijanovich	
Organization of control and evaluation of effectiveness in international companies.....	174
Nasimov Bakhtiyor Vasiyevich	
Strategic growth of global companies in contemporary environments.....	179
Djurabaev Otabek Djurabayevich	
Directions for management of the tax system.....	184
Sharokhmatov Abdurakhim Abdulamitovich	
Davlat korxonalarida moliyaviy samaradorlik va uni boshqarish tizimini takomillashtirish yo'nalishlari.....	188
Qarshiyev Nodirbek Olim o'g'li	
Проблемы, модели и методы оптимизации управления товарными запасами	193
Бабаджанов Шопулат Шомашрабович	
Literature review: the significance of digitization to management credit activity of commercial banks	200
Jo'rayev Eldor Berdibekovich	
O'zbekiston Respublikasining davlat budjeti.....	205
Ajibaeva Raiya Maxsudovna	
Yashil iqtisodiyot kontsepsiyasining shakillanishi, taraqqiyot bosqichlari va uning dolzarbligi.....	212
Kodirov Javlonbek Nematullayevich	
Bank plastik kartalari orqali masofaviy xizmatlarni takomillashtirish.....	219
Abdullayeva Dildora Qudratovna, Abdullayev Baxodirjon Valijon o'g'li, Almuratova Nurliolmasoy Naim qizi	
O'zbekistonda iqtisodiy o'sishni ekonometrik modellashtirish	223
Shamsiyeva Feruza Muratxodjayevna	
Mahalla faoliyati ijtimoiy-iqtisodiy ko'rsatkichlarini tahlil qilishning nazariy asoslari.....	232
Aliqulov Ravshan Shodiyor o'g'li	
O'zbekistonda lizing bozori tahlili.....	237
Boyev Bekzodjon Jo'raqul o'g'li, Shavkatov Behruz Rustam o'g'li	
Chakana savdoni rivojlantirishning mintaqaviy xususiyatlari	241
Ismoilov Shohjahon O'tkir o'g'li	
O'zbekistonda tibbiy xizmatlarning rivojlanish tendensiyalari, tarkibiy tuzilish tasnifi va marketing segmentlari	244
Axmedov Zafarjon A'zamovich	
Мировой опыт и перспективы развития свободно экономических зон в Республике Узбекистан.....	250
Кадирова Истора Кадирова	
Перспективы реформирования налоговой системы Республики Узбекистан в условиях глобализации.....	254
Буранова Лола Вахобовна, Садилов Искандар Гайратович	
O'zbekiston 2030 strategiyasi – islohotlar tizimligida ipoteka kreditining dolzarbligi.....	263
A'zamxo'jayeva Nihola	
O'zbekistonda sug'urta mexanizmlarini rivojlantirish istiqbollari	267
Shoraximova Zilola Nosirdjanovna	
Biologiya va tibbiyotda matematik statistika	271
Voxidov Alikul Melitoshevich	
Viloyatda chorvachilik mahsulotlarini o'tgan yilga nisbatan o'zgarishi.....	283
Azimov Allaberdin O'rinovich, Begaliyeva Madina Abdusamatovna	
Servis korxonalarida mobil ilovalar yordamida interaktiv xizmatlar yaratish	289
Ne'matov Nizom Ismatullayevich	
Oziq-ovqat ta'minot zanjiri tushunchasi va uning zamonaviy tendensiyalari.....	293
Nazarova A.N	

Влияние искусственного интеллекта при разработке стратегических программ на экономическое развитие страны.....	300
Каримова Нуржахон Олим кизи	
Kichik va o'rta biznesda moliyaviy menejment: muammolar va yechimlar	306
Saidvaliyeva Nigora Ziyodillayevna	
Теоретико-правовая характеристика экономических отношений	313
Фарход Махмудович Тиркашев, Исломжон Жамшедович Жамшедов	
Cash flow reporting in Uzbekistan: national accounting standards and international standards application	318
Ochilov Ilyos Keldiyorovich	
Tadbirkorlik salohiyatini rivojlantirishning ustuvor yo'nalishlari va takomillashtirish mexanizmlari	324
Baxtiyor Xabibullayev Abdulvoxid o'g'li	
Получение долгосрочного кредита и определение его размера для привлечения лизинга	330
Латипова Шахноза Махмудовна	
Ko'chmas mulk solig'ining ko'chmas mulk bozori tendensiyalariga ta'siri	335
To'lakov Ulug'bek Toshmamatovich	
Rivojlangan mamlakatlarning davlat qarzi va uni boshqarishdagi tajribasini tahlil qilishga ilmiy yondashuv	343
Suynov Dilmurod Xolmuradovich, Abdurahmonova Feruzabonu	
Эффективный инновационный менеджмент в системе здравоохранения Республики Узбекистан.....	353
Абдурахманов З.М.	
Islom moliyasining O'zbekistondagi o'rni va O'zbekiston Respublikasining islomiy tashkilotlar va banklar bilan aloqasi	356
Otajonova Charosxon Polvonquli qizi, Elboyev Otajon Polvonquliyevich	
Tadbirkorlik subyektlarida innovatsion faoliyatni rivojlantirishning ustuvor yo'nalishlari.....	361
Oxunjonova Madina Isoqjonovna	
Основные задачи обеспечения цифровой информационной безопасности в образовательном процессе	365
Иззатилла Пулатов Кудратиллаевич	
Tijorat banklarida komplaens nazoratni takomillashtirish.....	373
Muminova Marguba Mamirkulovna	
Kichik biznes uchun soliq imtiyozlari va ularning samaradorligi.....	378
Sarvar Ochilov	
Xalqaro moliyaviy tashkilotlarning davlat iqtisodiy rivojlanishidagi o'rni.....	387
Raxmonova Dildora Ergash qizi	
O'zbekiston Respublikasida kreditning iqtisodiyotni rivojlantirishdagi o'rni	395
Eshqobulova Charos O'roq qizi	
Mintaqa sanoat korxonalarida investitsiya jarayonlari rivojlanish tendensiyasining statistik tahlili.....	399
Quvatova Gulzoda Faxriddin qizi	
Natijalarga yo'naltirilgan budjetlashtirish samarali budjet menejmentining omili sifatida	403
N. Sheraliev	
O'zbekistonda kichik biznesning rivojlanish tendensiyalari va istiqbollari	408
Salayev Jasurbek Komilovich	
Features and prospects for the development of digital marketing in Uzbekistan.....	414
Musayeva Shoirazimovna	
Анализ динамики импорта узбекистана в 2017–2024 годах с учетом индекса сложности продукции (PCI)	418
Жабборова Нодира Холмурод кизи	
O'zbekistonning kredit riskini baholash: iqtisodiy barqarorlik va xavf omillari tahlili	422
Hakimov Hakimjon Abdullo o'g'li	
Investitsion jozibadorlikni oshirish – korxonalarining raqobatbardoshligini oshirishning muhim shartidir	426
Karimova Dilafuz Sadirdin qizi	

Sanoat korxonalarida innovatsion faollikni oshirish omillari.....	431
Qo'ziyev Shodiyor Qilichboy o'g'li, Xakimov Javohir Hamza o'g'li, Turganbaev Nursultan Bayram o'g'li, Masharipov Rasulbek Jo'rabekovich, Xasanov Ruslan Raxmatovich, Nurullayev Jasurbek Davronbekovich	
Теоретические основы формирования понятия «финансовая стабильность».....	437
Алиева Сусанна Сейрановна	
Developing the labor market and strategies for reducing unemployment.....	442
Tojiyeva Muhabbatxon Mansurjon qizi, Elmurodov Mukhammadkodir Nurmuhammad	
Iqlim o'zgarishi sharoitida raqamli texnologiyalar orqali qishloq xo'jaligida samaradorlikni oshirish yo'llari.....	450
Fayziyev Oybek Raximovich, Ochilov Ilhom Sayitqulovich, Sayfullayeva Ruxshona Farrux qizi	
To'g'ridan-to'g'ri xorijiy investitsiyalarning sanoatni rivojlantirishdagi roli.....	458
Samijonov Musobek G'ayratjon o'g'li	
Ishlab chiqarish korxonalarida risklarni boshqarishning asosiy yo'nalishlari va rivojlanish istiqbollari.....	466
Muxitdinov Shuhrat Ziyavitdinovich	
Ovqatlanish xizmatlarini rivojlantirishning tashkiliy-iqtisodiy mexanizmlaridan foydalanish va samaradorligini oshirishning asosiy yo'nalishlari.....	470
Ravshanov Zaxiriddin Ibragimovich	
Ta'lim jarayonida sun'iy intellektdan foydalanishning ahamiyati.....	477
Safayeva Dilafuz Ruzmatovna, Karimov Abrorjon Shavkat o'g'li	
Oliy ta'lim muassasalarini xarajatlarini rejalashtirish va moliyalashtirish: amaldagi holat tahlili.....	482
Bauyetdinov M.J., Medetbayeva D.T	
Tijorat banklarida foiz risklarini baholash va boshqarish.....	487
Karimov Mardon Akram o'g'li	
Zamonaviy sharoitda bank innovatsiyalaridan foydalanishning istiqbolli yo'nalishlari.....	494
Xodjimamedov Akmal Ashurovich	
A local perspective on sustainable supply chain management in Uzbekistan.....	501
Oybek Rafukjonkhajiev	
Raqamli texnologiyalar orqali sug'urta kompaniyalar marketing faoliyatini takomillashtirish.....	505
Rashidova Dildora Rasul qizi	
O'zbekistonning strategik rivojlanish davrida investitsiyalarning o'rni.....	511
Akbaraliyeva Aziza Maxmadali qizi	
O'zbekiston media bozori: rivojlanishi va afzalliklari.....	516
Qodirov Obidjon Olim o'g'li	
Порядок учета скидок в бухгалтерском учете на основе МСФО.....	520
Камолова Феруза Кахрамоновна	

ПОРЯДОК УЧЕТА СКИДОК В БУХГАЛТЕРСКОМ УЧЕТЕ НА ОСНОВЕ МСФО

Камолова Феруза Кахрамоновна

Старший преподаватель кафедры
«Финансовый учет и отчетность» ТГЭУ
ORCID : 0009-0002-7799-1378

Аннотация: В данной статье рассмотрен порядок предоставления скидок покупателем, на примере рассмотрены виды скидок, изучен порядок учета скидок по МСФО и по НСБУ, рассмотрены налоговые последствия предоставления скидок, даны корреспонденции счетов.

Ключевые слова: Объем продаж, скидки, торговые, валовый, методы, покупатели, мсфо, распродажа, учет, налоговые последствия.

Annotatsiya: Ushbu moddada xaridor tomonidan chegirmalarni taqdim etish tartibi ko'rib chiqilgan, misol tariqasida chegirma turlari ko'rib chiqilgan, MHXS va BHMS bo'yicha chegirmalarni hisobga olish tartibi o'rganilgan, chegirmalarni taqdim etishning soliq oqibatlari ko'rib chiqilgan, hisobvaraqlar korrespondensiyasi berilgan.

Kalit so'zlar: Sotish hajmi, chegirmalar, savdo, yalpi, usullar, xaridorlar, mhxs, sotish, hisob, soliq oqibatlari.

Abstract: This article examines the procedure for providing discounts by the buyer, examines the types of discounts using examples, examines the procedure for accounting for discounts under IFRS and BHMS, examines the tax consequences of providing discounts, and provides account correspondences.

Key words: Sales volume, discounts, trade, gross, methods, buyers, ifrs, clearance, accounting, tax implications.

ВВЕДЕНИЕ

Скидка предлагается при незамедлительной оплате наличными (или при оплате в установленный срок) (наличная (денежная) скидка) либо при оптовой закупке (торговая скидка). Торговые скидки предоставляются для того, чтобы позволить продавцу увеличить объем продаж и, следовательно, достичь экономии от масштаба, или используются как уловка, чтобы заручиться “верностью” клиента, или предоставляются по требованию крупного и влиятельного покупателя. Наличная (денежная) скидка мотивирует клиента оплачивать быстрее, обеспечивая ликвидность продавца.

Обзор литературы по теме

Вопрос учета скидок в бухгалтерском учете на основе международных стандартов финансовой отчетности (МСФО) является актуальным для предприятий, осуществляющих коммерческую деятельность в условиях глобализации. В соответствии с Законом Республики Узбекистан «О бухгалтерском учете» скидки должны быть надлежащим образом отражены в финансовой отчетности организаций с учетом международных стандартов. Налоговый кодекс Республики Узбекистан определяет особенности налогообложения скидок и их влияние на расчет налогооблагаемой базы, что требует их корректного учета.

Постановление Президента Республики Узбекистан от 24 февраля 2020 года ПП-4611¹ «О дополнительных мерах по переходу на международные стандарты финансовой отчетности» установило необходимость перехода на МСФО, что предполагает использование стандарта МСФО (IFRS) 15 «Выручка по договорам с клиентами». Согласно этому стандарту, скидки рассматриваются как переменная часть вознаграждения и должны корректировать сумму признанной выручки. Это подтверждается работами Каримова, Джамбакиевой, Малей и Сапего, которые рассматривают бухгалтерский учет скидок с точки зрения их признания и классификации в финансовой отчетности.

Жданов, Зубенко и Иода исследуют влияние скидок на управление дебиторской задолженностью, подчеркивая их значимость в оптимизации расчетов с контрагентами. Важную роль в регламентации бухгалтерского учета играет Положение о документах и документообороте в бухгалтерском учете, которое устанавливает порядок отражения скидок в первичных документах.

Кроме того, Национальные стандарты бухгалтерского учета (НСБУ), в частности НСБУ №4 «Товарно-материальные запасы», регулируют учет скидок, предоставляемых поставщиками, и их влияние на стоимость запасов. Указ Президента Республики Узбекистан УП-5564² от 30 октября 2018 года «о мерах по дальнейшей либерализации торговли и развитию конкуренции на товарных рынках» направлено на развитие конкуренции и либерализацию торговли, что способствует расширению практики предоставления скидок.

Таким образом, анализ научных исследований и нормативных актов показывает, что учет скидок требует комплексного подхода, включающего соответствие международным стандартам, корректное отражение в отчетности и учет их налоговых последствий.

МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

В исследовании используется комплексный методологический подход, включающий анализ нормативных документов МСФО, сравнительный анализ бухгалтерских практик учета скидок, а также количественные и качественные методы обработки данных. Основой являются данные финансовой отчетности компаний, подвергнутые контент-анализу и статистической обработке. Применяется метод кейс-стади для выявления особенностей учета скидок в различных отраслях.

АНАЛИЗ И РЕЗУЛЬТАТЫ

В процессе своей деятельности хозяйствующие субъекты могут предоставлять различного рода скидки своим покупателям, для следующих целей:

Увеличение объема продаж. Скидки часто используются для привлечения большего числа клиентов и стимулирования покупок. Например, скидки на крупные заказы (оптовые скидки) могут побудить клиентов покупать больше товаров за одну покупку.

Привлечение новых клиентов. Скидки могут служить инструментом для привлечения новых клиентов, которые в дальнейшем могут стать постоянными покупателями. Введение скидок для новых клиентов может снизить барьер для первой покупки.

Снижение запасов. Компании могут предоставлять скидки для быстрого избавления от излишков или устаревших товаров. Это позволяет освободить складские площади и уменьшить затраты на хранение.

Увеличение лояльности клиентов. Скидки могут повысить лояльность клиентов, делая их более склонными к повторным покупкам. Программы лояльности с накопительными скидками или бонусами часто применяются для этого.

Стимулирование ранних оплат. Скидки за раннюю оплату счетов стимулируют клиентов платить быстрее, что улучшает денежный поток компании и уменьшает риск невыплат.

Конкурентное преимущество. Скидки могут быть использованы для повышения конкурентоспособности на рынке, особенно если конкуренты не предлагают аналогичных условий. Это помогает привлечь клиентов от конкурентов.

Сезонные и праздничные распродажи. Скидки часто применяются в периоды праздничных распродаж или сезонных скидок, чтобы увеличить продажи в конкретное время года, когда покупательная способность клиентов возрастает.

1 Постановление Президента Республики Узбекистан от 24 февраля 2020 года ПП-4611 «О дополнительных мерах по переходу на международные стандарты финансовой отчетности»: <https://lex.uz/ru/docs/4746049>

2 Указ Президента Республики Узбекистан УП-5564 от 30 октября 2018 года «о мерах по дальнейшей либерализации торговли и развитию конкуренции на товарных рынках»: <https://lex.uz/docs/4030916>

Промоакции и маркетинговые кампании. Скидки являются частью маркетинговых стратегий для повышения узнаваемости бренда и продвижения новых продуктов или услуг. Они помогают создать ажиотаж вокруг продукта.

В бухгалтерском учете существуют 2 основных вида скидок: торговые и денежные (рис.2.4).

Торговые скидки (Trade Discounts): предоставляются покупателям за крупные заказы или определенные условия, такие как сезонные акции. Эти скидки обычно не отражаются в бухгалтерских книгах напрямую, так как продажи и покупки записываются уже с учетом скидок.

Денежные скидки (Cash Discounts): предоставляются покупателям за раннюю оплату счетов.

Рис.1. Виды скидок³.

Отражение предоставленных скидок у продавца регулирует НСБУ 2 «Доходы от основной хозяйственной деятельности»⁴. В соответствии с ним, любые предоставленные скидки уменьшают выручку и отражаются в том периоде, в котором они возникли.

В соответствии НСБУ №4 «Товарно-материальные запасы» приобретение товарно-материальных запасов со скидкой в соответствии с договором отражается в бухгалтерском учете в следующем порядке:

а) скидки, полученные (использованные) покупателем на дату принятия к учету товарно-материальных запасов, при наличии подтверждающих первичных учетных документов, уменьшают стоимость приобретенных товарно-материальных запасов (не включаются в состав затрат, связанных с их приобретением).

б) скидки, возникшие (полученные) в результате исполнения условий договора по приобретению товарно-материальных запасов, после даты принятия (приема) товарно-материальных запасов относятся на финансовые результаты организаций и не уменьшают стоимость приобретенных товарно-материальных запасов.

По МСФО для учета скидок используют 2 метода:

- валовый метод;
- чистый метод (нетто).

По чистому методу не полученные покупателями скидки трактуются как «штраф» за увеличение срока оплаты. Поэтому первоначально и дебиторская задолженность, и величина продаж отражаются за вычетом скидки (в чистой сумме) исходя из предположения, что покупатель обязательно воспользуется скидкой. Если покупатель не успевает оплатить товар в период действия скидки, то упущенные им скидки отражаются на счете «Упущенные скидки при продаже». Их величина считается дополнительным доходом предприятия и в отчете о совокупном доходе отражается как прочие доходы.

³ Разработки автора на основе исследований

⁴ Утвержден МФ, зарегистрирован МЮ 26.08.1998г № 483

Учет скидок по валовому и чистому методы рассмотрим на практическом примере. ООО “Real Tex” заключило договор 01.02.2024 года с другим предприятием о предоставлении пряжи на сумму 100 000 000 сум. ООО “Real Tex” предоставляет своему покупателю 5 % скидки в случае оплаты за продукцию в течении первых 10 дней, а срок оплаты счета истекает через 30 дней. В международной практике общепринятое обозначение 5/10 n30.

Таблица-1. Отражение в бухгалтерском учете скидок⁵.

№	Валовый метод	Чистый метод
1	Дт Счета к получению 100 000 000 Кт Выручка 100 000 000	Дт Счета к получению 95 000 000 Кт Выручка 95 000 000
	09.02.2024 Оплата продукции стоимостью 50 000 000 (покупатель получает скидку)	
2	Дт 5110 47 500 000 Дт 9050 2 500 000 Кт 4010 50 000 000	Дт 5110 47 500 000 Кт 4010 47 500 000 50 000 000-5%*50 000 000=47 500 000
	28.02.2024 Оплата продукции стоимостью 50 000 000 (покупатель не получает скидку)	
3.	Дт 5110 50 000 000 Кт 4010 50 000 000	Дт 5010 50 000 000 Кт 9390 2 500 000 (упущенные скидки при продаже) Кт 4010 47 500 000

Для оформления скидок в первую очередь необходимо:

разработать локальное положение о ценообразовании, которое определяет и регламентирует порядок предоставления скидок на действующие прейскурантные и протокольные цены при реализации товаров от лиц, имеющих право и наделенных полномочиями предоставлять их от имени предприятия;

в договорах детально оговорить условия предоставления денежных и торговых скидок (можно предусмотреть, что, подписывая договор, покупатель подтверждает, что ознакомился и согласен с локальными актами продавца по лояльности клиентов);

определить документ, подтверждающий, что покупатель воспользовался скидкой.

При наличии денежных скидок корректировка выручки для продавца или уточнение стоимости запасов для покупателя осуществляется в порядке, предусмотренном статьей 222 Налогового кодекса (НК), а именно:

поставщиком товаров (продавцом);

в том отчетном периоде, когда изменены (выполнены) условия;

дополнительным счетом-фактурой с указанием счета-фактуры, который корректируется;

минусом (то есть выписывается отрицательный счет-фактура).

При предоставлении скидок продавец корректирует доход от реализации товаров (работ, услуг) или валовой выручки (статьи 131 и 357 НК) на основании документов, подтверждающих использование скидки покупателем. Корректировка дохода (валовой выручки) производится в пределах годового срока, а по товарам, на которые установлен гарантийный срок, - в пределах гарантийного срока. Если же в результате предоставления скидок товары реализуются по ценам ниже себестоимости или цены приобретения (за исключением случаев государственного регулирования цен), в целях налогообложения под выручкой понимается себестоимость товаров или цена их приобретения.

Как видно из таблицы по валовому методу предприятие сразу признает доход в полном объеме (без учета скидок) 100 000 000 сум, в то время как по чистому методу доход признается с учетом скидки, в нашем случае 95 000 000 сум. Покупатель оплатил за продукцию через 9 дней половину от суммы 50 000 000 и получает скидку в размере 2 500 000. По валовому методу скидку отражаем на отдельном счете 9050 «Скидки, предоставленные покупателям и заказчикам». Далее покупатель 28.02.2024 года оплачивает остающуюся сумму долга и тем самым не получает скидки. По МСФО для учета упущенных скидок есть специальный счет «Упущенные скидки при продаже». В наших национальной системе учета мы признаем это как «Прочие операционные доходы. Таким образом, для отражения скидок в бухгалтерском учете покупателя необходимо иметь подтверждающие документы, фиксирующие предоставление скидки, согласно условиям договора. Так как согласно статье 14 ЗРУ «О бухгалтерском учете» и Положению о документах и документообороте в бухгалтерском учете все хозяйственные операции, проводимые предприятиями, должны оформляться подтверждающими документами, на основании которых ведется бухгалтерский учет.

5 Разработки автора на основе исследований

ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ

По нашему мнению проблема признания в бухгалтерском учете дебиторской задолженности по счетам у продавца обусловлена существованием упомянутых выше 2 видов скидок: торговых (при покупке большого количества товаров) и денежных (скидок за оплату в срок).

По первым учетных сложностей не возникает – обычный вычет при подсчете выручки. А вот по второму методу скидка не признается до ее получения покупателем, то есть до момента оплаты товара. Выручка от продажи и дебиторская задолженность признаются в полной (валовой) сумме выставленного счета. Если покупатель платит меньше то на величину полученной скидки дебетуется контрсчет к счету продаж «Скидки при продаже», сальдо которого при составлении отчета о совокупном доходе – о прибылях и убытках, о финансовых результатах- вычитается из общей величины выручки от продаж.

Список использованной литературы

1. Закон Республики Узбекистан «О бухгалтерском учете» от 13.04.2016 г. № ЗРУ-404.
2. Налоговый кодекс Республики Узбекистан от 30.12.2019 г.
3. Постановление Президента Республики Узбекистан ПП-4611 от 24 февраля 2020 г. «О дополнительных мерах по переходу на международные стандарты финансовой отчетности». URL: <https://lex.uz/docs/4746047>
4. Указ Президента Республики Узбекистан УП-5564 от 30.10.2018 г. «О мерах по дальнейшей либерализации торговли и развитию конкуренции на товарных рынках».
5. Положение о документах и документообороте в бухгалтерском учете. Пер. № 1297 от 14.01.2004 г.
6. Национальный стандарт бухгалтерского учета № 4 «Товарно-материальные запасы». Пер. № 3259 от 30.06.2020 г.
7. Каримов А.А., Джамбакиева Г.С., Малей Е.Б., Сапего И.И. Бухгалтерский финансовый учет в промышленности: Учебник. - 2021 г.
8. Жданов А.Ю., Зубенко Л.В., Иода Е.В. Теоретические аспекты управления кредиторской и дебиторской задолженностью // Инновационная экономика и право. - 2018. - № 2-3(11-12). - С. 24-28.
9. Официальный портал законодательства Республики Узбекистан. URL: <https://lex.uz>
10. Национальная база нормативно-правовых актов Республики Узбекистан. URL: <https://nrma.uz>

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2025. № 3

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin.
Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

EI.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: @iqtisodiyot_77

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, @iqtisodiyot_77 telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>
